

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК СВОЕОБРАЗНЫЙ СПОСОБ ВЕРБАЛИЗАЦИИ БЫТИЯ. РАЗВИТИЕ СЛЕНГА

Расулжанова Шахзода Илхомжановна - студентка Наманганского государственного института имени И.Ибрата

Gmail: shahzodarasuljanova@gmail.com телефон: +998947183020

Аннотация: В данной статье рассматриваются развитие молодёжного сленга, молодёжный сленг как своеобразный способ вербализация бытия, притом, развивающиеся образованием, изменяясь, культура модифицирует и собственные языки. Виды сленгов как формируются, откуда происходят, как надо изменить, роль иностранных языков при распространении сленгов.

Ключевые слова: Язык, культура, сленг, молодёжный сленг, вербализация, идентичный, инновация, модернизация, актуальность.

YOUTH SLANG AS A PECULIAR WAY OF VERBALIZATION OF EXISTENCE. DEVELOPMENT OF SLANG

Abstract: This article examines the development of youth slang, youth slang as a unique way of verbalizing being, moreover, developing through education, changing, culture modifies its own languages. Types of slangs: how they are formed, where they come from, how they need to be changed, the role of foreign languages in the spread of slangs.

Key words: Language, culture, slang, youth slang, verbalization, identical, innovation, modernization, relevance.

Культура обладает языками, однако, будучи живым развивающимся образованием, изменяясь, культура модифицирует и собственные языки. В результате языки эпох оказываются различными и непонятными для потомков, то что они походят на иностранные. Ведь как трудно нам, русским людям начала XXI века, читать “Слово о полку Игореве”, а современным англичанам понимать все смыслы слов, использованных при написании “Беовульфа”^[1].

Сленг – это разновидность неформального языка, используются определённой группой людей или сообществом.

Молодёжный сленг – представляет собой ряд слов или выражений, при котором свойственна и употребляется молодыми людьми, но не воспринимаемых взрослыми, притом молодёжный сленг - один из уровней языка. Молодёжный сленг ничему и никому не навязывается, он просто существует. Молодежный сленг имеет целый ряд особенностей и отличий от других имеющихся сленгов, н-р: профессиональных (врачей, юристов, бухгалтеров и др.), социальных слоев (преступного мира, бомжей и др.) и т.п. К их числу, прежде всего, можно отнести быструю изменчивость молодежного сленга, объясняемую тем, что не прекращающийся “приход” в молодежь подрастающих детей и “уход” из нее во взрослую жизнь приобретающих статус взрослых молодых людей сопровождается постоянной обновляемостью молодежного сленга. человек в различные периоды жизни не идентичен себе: так младенец, пройдя длительный жизненный путь, к старости становится уже совсем иным человеком во всех смыслах этого слова. А потому каждая культурно-историческая эпоха обладает собственным языком[2].

Вербализация – это неотъемлемая часть коммуникации и культурного развития. С помощью вербализации люди выражают свои эмоции, мысли, чувства, притом описывает мир вокруг себя. Вербализация может привести к некорректному пониманию или обману, потому что при рассказывании событий наша версия может быть не совсем точной и полной. Во время коммуникации у говорящих появляются новые варианты слов, при развитии иностранных языков они придумывают свои слова т.е. инновация.

Инновация – это изменение или обновление чего-либо, повышение эффективности, процесс, улучшение качеств продукта и т.п. Результат интеллектуальной деятельности человека, полученных знаний, его фантазии, изобретении, открытии и рационализации.

Несмотря на то, что молодежный сленг вообще и, в частности, к примеру, современный русский молодежный сленг, вовсе не предназначен для того, чтобы его полностью понимали все русскоговорящие люди, он не является “иностранном” языком для русскоязычных, а представляет собой своеобразный язык в языке, который может и доминировать в речи говорящего и лишь слегка затрагивать ее. Именно поэтому есть такие молодые люди, речь которых настолько пересыпана молодежным сленгом, что произносимое ими понятно

лишь немногим, а есть и такие, которые лишь слегка включают в свою речь сленговые слова и выражения, а также обороты и словосочетания.

Молодым людям, особенно принадлежащим к какой-либо молодежной субкультуре, в той или иной мере свойственны специфические способы обмена информацией - как вербальные (сленг), так и невербальные. Однако встает вопрос, почему молодые, еще не полностью освоив свой родной вербальный язык, создают, а, вернее вкладывают в уже имеющиеся слова совсем иной, нетрадиционный смысл? Почему они подхватывают от таких же, как сами, “облегченный” вариант языка, предназначенного для общения со сверстниками (как правило, на сленге молодые люди не разговаривают со старшими поколениями, особенно в не бытовой обстановке), становясь своеобразными иностранцами в собственной языковой среде? Частично ответ на этот вопрос подсказывает работа Д.Дидро “Письмо о слепых, предназначенное зрячим”^[3].

Есть способы образования сленгов, очень часто они образуются под воздействием английского языка, но грамматически не усвоенным. Каждый звук имеет своё значение, поэтому одним звуком значение слово изменится. Эти слова считаются иностранными и соответствуют всем нормам английского языка. Производные от различных прочтений сокращения попадали в русский сленг, таким образом появилось много слов. Но не всегда в русский сленг попадают слова, заимствованные из английского. В общем смысле это происходит во время перевода. Слово, которое переходит в сленг, приобретает совершенно новое значение. Притом, если обращаться к технологиям, в компьютерных технологиях встречаются новые сленги, названия, благодаря росту технологии. Всем известно, большинство технологии звучит в иностранном языке в основном на английском, из-за отсутствия достаточно стандартизированной терминологии и это приводит к тому, что русским специалистам использовать оригинальные термины данных технологий.

Механизм формирования сленговых систем молодежной речи основан на заимствованиях. Такие слова воспринимаются исключительно как экзотические звуковые комплексы. Например, слово «тусовка» в отличие от первоисточного «криминальные сходки» в молодежном сленге имеет совершенно новый смысл, обозначая светскую жизнь. Внешние источники пополнения в молодежной речи в настоящее время почти исчерпываются английскими варваризмами. Почти

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-6

каждый из англоязычных экзотизмов молодежной речи представляет собой проявление стеба – иронической игры, эпатажа, шутки, пародирования английского прототипа (н-р: олдовые мэны, фрилавник, фэйсом об тэйбл)[5]¹ [<https://zdorovieledy.ru/articles/molodezhnyy-sleng-v-sovremennom-russkom-yazyke.html>].

Вывод: Заканчивая, хочется сказать, что культура речи зависит от общей культуры, развитости и грамотности её носителей. Мои наблюдения за студенческой аудиторией свидетельствуют, что наличие или отсутствие в речи молодых людей сленговых выражений напрямую связано с их успеваемостью. Как правило, если студент, употребляя сленг, не претендует на юмористическую окраску сказанного им, то упрощая таким образом язык он приходит к примитиву. Кроме того каждому новому поколению также требуются новые слова, выражения, сленги, чтобы объяснить свой иной взгляд на существовавшие ранее вещи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Древний англосаксонский эпос, датированный первой половиной 6 века.
2. Молодёжный сленг Левикова.
3. В данном случае мы говорим о вербальных языках.
4. Дидро Д. Сочинения в 2-х т. Т. 1. - М.: "Мысль", 1986, с. 275 - 321.
5. Береговская, Н.В. «Молодежный сленг: формирование и функционирование. Вопросы языкознания». М, 1996г.
- 6.6.Madrahimova Zebo Frunzevna, & Rahimova Nozima Odilbekovna. (2024). TIL O'RGANISHDA O'YINLASHTIRISH VA BOSHQA INNOVATSION YONDASHUVLAR. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 9(9), 11–13.
- 7.Матниязова Феруза Фазилбековна, & Мадрахимова Зебо Фрунзева. (2024). ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА

¹<https://zdorovieledy.ru/articles/molodezhnyy-sleng-v-sovremennom-russkom-yazyke.html>

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-6

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD, 4(1), 116–118.

8.Мадрахимова , З. Ф. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ ОТ ТЮРКСКИХ ОСНОВ С ПОМОЩЬЮ РУССКИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 142–145

9.Ahmadjonovna, K. M. . (2023). THE ROLE OF SYNTACTIC DEVICES IN INCREASING THE EXPRESSIVENESS OF POETIC SPEECH. Miasto Przyszłości, 38, 133–137

10.Xusanova, M. R. A. (2016). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИЛИСТИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ-ПРИЗНАК СТИЛИСТИЧЕСКОГО

СВОЕОБРАЗИЯ. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-1),125-130

11.Madraximova Zebo. (2023). DEATH GLORY OF THE WRITER. JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING, 2(5), 104–106.

12. Nurillaev, J. Y. (2024). Theoretical and methodological foundations of financing karakul farming in a market economy.

13. Yarashevich, P. N. J. (2023). Factors for Choosing a Marketing Strategy in Tourism Development.

14. Madayev, O., Sobirov, A., Xolmanova, Z., Toshmirzayeva, S., Ziyodullayeva, G., & Shamsiyeva, M. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Va O‘Rta Maxsus Ta’lim Vazirligi.

15.Мадрахимова , З. Ф. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ ОТ ТЮРКСКИХ ОСНОВ С ПОМОЩЬЮ РУССКИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 142–145.

